

El teorema de Raychaudhuri

Una primera predicción relativista de la existencia de agujeros negros

JAVIER JIMÉNEZ SANTANA

E-mail: jajimesa@correo.ugr.es · Universidad de Granada
jajimesa@unirioja.es · Universidad de La Rioja

22 de mayo de 2025

Resumen. Se presenta una deducción completa del *teorema de Raychaudhuri* (1955), primer resultado relativista que logra predecir la formación de singularidades en relatividad general. Partiendo de una identidad geométrica general que relaciona la divergencia con la curvatura y un endomorfismo (al que se le da significado físico), se justifica la expresión clásica de la *ecuación de Raychaudhuri*, para luego estudiar marcos de referencia en caída libre y acelerados, discutiendo cómo el signo de la divergencia gobierna la expansión o contracción local del espacio-tiempo. Se estudia un universo cuyo modelo de materia es un *polvo* y que carece de campo electromagnético. En él, la conservación del tensor energía-momento fuerza el movimiento en caída libre de los observadores ligados al modelo material, y liga la densidad de energía a la expansión cósmica. El teorema demuestra que una divergencia inicial negativa conduce, en tiempo propio finito, a un horizonte de sucesos.

Palabras clave. *Teorema de Raychaudhuri, ecuación de Raychaudhuri, colapso gravitacional, agujeros negros, singularidad, modelo de polvo, relatividad general clásica.*

§ 1. Introducción

La noción de *agujero negro* ha trascendido el ámbito estrictamente académico para convertirse en un auténtico icono cultural: protagonista de largometrajes, metáfora literaria de lo insondable y motivo recurrente en la divulgación científica. Pocos conceptos resultan tan atractivos para la imaginación colectiva, si se permite el juego de palabras.

Más allá de este atractivo mediático, la cuestión física subyacente es obvia y fundamental: ¿es realmente posible una deformación del espacio-tiempo tan extrema? ¿Conocemos las condiciones bajo las cuales la gravedad logra un confinamiento absoluto de la luz y la materia?

La respuesta a la primera pregunta es afirmativa, aunque necesariamente indirecta: por definición, un agujero negro no puede observarse de manera directa, pero sí deja huellas observacionales que lo pueden delatar, como por ejemplo los movimientos de las estrellas circundantes o sus discos de acreción. Testimonios espectaculares son, por ejemplo, las recientes imágenes del agujero negro supermasivo en M87 y de Sagitario A* [Ev1; Ev2], y su enorme similitud con las representaciones y simulaciones fruto de la teoría [Lu; Ol+].

Con respecto a la segunda cuestión, es importante recordar que su origen se remonta a 1799 [La], con la *estrella oscura* de Laplace (la célebre *étoile sombre*, germen del actual término *trou noir* en el mundo francófono). No fue hasta 1916 (un año después de la publicación de la relatividad especial), cuando Schwarzschild obtuvo la primera solución exacta de la ecuación de Einstein que describía un agujero negro [Ja, Chap. 12]. Desde entonces, la cuestión de cuándo y cómo emerge ese horizonte motivó la búsqueda de criterios generales; el más influyente es el teorema de Raychaudhuri [Eh], base de los resultados de Penrose y Hawking sobre la formación de agujeros negros bajo condiciones físicas realistas.

Amal Kumar Raychaudhuri (1923 – 2005). Apodado AKR, Raychaudhuri fue un físico teórico indio que destacó por sus descubrimientos en relatividad general. Con un interés muy temprano en las matemáticas, en 1945 obtuvo una beca de investigación en la prestigiosa *Indian Association for the Cultivation of Science*, que casi trunca su sueño de ser teórico, al ser asignado en un laboratorio [Eh]. Tras cuatro años infructíferos y a pesar de estar deprimido, tomó un puesto de profesor como sustento económico y comenzó a estudiar por vocación y de forma autodidacta relatividad general. El interrogante que lo motivaba era cómo la asunción de un universo primigenio homogéneo podía dar lugar a estructuras no homogéneas como las galaxias [Sh]. Frustrado con el *estatus quo* del momento, fue investigador de forma independiente sin remuneración, hasta publicar en 1955 su célebre *ecuación de Raychaudhuri*. El reconocimiento a su trabajo llegaría décadas más tarde, con los descubrimientos de Penrose y Hawking [Ku].

Teorema (Raychaudhuri). Sea (M, \mathcal{M}, F) un modelo relativista donde $F = 0$ y $\mathcal{M} = \{(m > 0, \epsilon, \eta > 0, P)\}$, con $Q := \frac{1}{m}P$ irrotacional.

Supongamos que (M, \mathcal{M}, F) satisface la ecuación de Einstein. Si $\gamma : [0, a) \rightarrow M$ ($a > 0$) es un observador en Q , y además $b := (\text{div}(Q))_{\gamma(0)} < 0$. Entonces:

$$a \leq \frac{3}{|b|}.$$

Además, si se alcanza la igualdad, se cumple:

$$\lim_{u \rightarrow \frac{3}{|b|}} \rho(\gamma(u)) = \infty,$$

donde $\rho := \eta m^2$ es la densidad de energía que γ mide para \mathcal{M} .

§ 2. Algunos resultados preliminares

Para la demostración del teorema de Raychaudhuri debemos primero introducir una serie de resultados cuyas hipótesis se encuentran implícitas en el enunciado del teorema, y que se emplean durante su prueba. A lo largo de la presente sección presentaremos y demostraremos estos hechos preliminares.

Pero antes de ello, recordemos brevemente unas pocas nociones de álgebra lineal y tensorial que nos serán de utilidad para el sucesivo desarrollo:

- (I) En todo \mathbb{R} -espacio vectorial V , si $f \in \text{End}(V)$ y g es un producto escalar, se tiene

$$\text{tr}(f) = \sum_{i,j=1}^n g^{ij} g(f(v_i), v_j), \quad (1)$$

para cualquier base $B = (v_1, \dots, v_n)$, donde los g^{ij} , $i, j = 1, \dots, n$, denotan los elementos de la matriz inversa de la asociada a g en B .

- (II) La traza de un endomorfismo f es un invariante algebraico, es decir, su valor no depende de la base escogida.
- (III) Una transformación lineal $A: V \rightarrow V$, se puede identificar con un tensor $\tilde{A} \in V \otimes V^*$, esto es, tipo $(1, 1)$, definido como

$$\tilde{A}(v, \alpha) = \alpha(Av), \quad v \in V, \alpha \in V^*.$$

- (IV) Dado un tensor de tipo $(0, 2)$, $T \in V^* \otimes V^*$, su traza respecto al producto escalar g se define como la contracción

$$\text{tr}_g(T) := \sum_{i,j=1}^n g^{ij} T(v_i, v_j),$$

que también da lugar a un escalar independiente de la base escogida. Si $f \in \text{End}(V)$, entonces la traza del tensor simétrico $g(f(\cdot), \cdot) \in V^* \otimes V^*$ coincide con la traza de f según (1).

Consideremos de ahora en adelante que trabajamos sobre una variedad semi-riemanniana n -dimensional (M, g) , con índice s , $0 \leq s \leq n$, y dotada de su conexión de Levi-Civita, ∇ . Recordemos que se define la divergencia de un campo de vectores $X \in \mathfrak{X}(M)$ como la función diferenciable

$$\text{div}(X) = \text{tr}(\nabla X),$$

donde ∇X es el campo de endomorfismos —o, equivalentemente, de tensores $(1, 1)$ — definido por

$$(\nabla X)_p: T_p M \longrightarrow T_p M, \quad V \longmapsto (\nabla X)_p V = \nabla_V X.$$

Para cualquier campo de vectores $X \in \mathfrak{X}(M)$ y punto $p \in M$ podemos definir el campo de tensores $(1, 1)$

$$A_X : T_p M \longrightarrow T_p M, \quad V \longmapsto A_X(V) = -\nabla_V X, \quad (2)$$

el cual satisface trivialmente

$$\text{tr}(A_X) = -\text{div}(X). \quad (3)$$

2.1. Una identidad geométrica clave

Antes de tratar la ecuación de Raychaudhuri, conviene demostrar una identidad geométrica más general que satisface todo campo de vectores. Esta relaciona directamente la derivada direccional de su divergencia con el tensor de Ricci, la aceleración del campo y la traza del cuadrado del endomorfismo A_X definido en (2). Para ello, nos valdremos del siguiente lema:

Lema 1. *Para todo $p \in M$ existe una base ortonormal de campos (E_1, \dots, E_n) definidos localmente en un entorno de p tal que*

$$g(E_i, E_j) = \epsilon_i \delta_{ij}, \quad \epsilon_i = \begin{cases} -1 & \text{si } i \leq s, \\ +1 & \text{si } i > s, \end{cases} \quad \forall i, j = 1, \dots, n,$$

y cuyos elementos satisfacen $\nabla_V E_i = 0$ para toda $i = 1, \dots, n$, para cualquier $V \in T_p M$.

Demostración. Consideremos $(U; x^1, \dots, x^n)$ un sistema de coordenadas normales centrado en p [Ne, Chap. 18,]. Por definición, $x^i(p) = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$, y

$$g(\partial_i, \partial_j)_p = \epsilon_i \delta_{ij}, \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Además, los símbolos de Christoffel se anulan en p :

$$\Gamma_{ij}^k \Big|_p = 0, \quad \forall i, j, k = 1, \dots, n.$$

Tomando la base local de campos $E_i := \partial_i$, y para un vector $V = \sum_{k=1}^n v^k E_k \in T_p M$, se tiene

$$(\nabla_V E_i)_p = \sum_{k=1}^n v^k (\nabla_{E_k} E_i)_p = \sum_{k,j=1}^n v^k (\Gamma_{ki}^j E_j)_p = 0,$$

pues todos los símbolos de Christoffel son nulos evaluados en p . \square

Proposición 1. *Para todo campo de vectores $X \in \mathfrak{X}(M)$ se cumple la identidad*

$$X(\text{div}(X)) = -\text{Ric}(X, X) + \text{div}(\nabla_X X) - \text{tr}(A_X^2). \quad (4)$$

Demostración. Fijemos un punto $p_0 \in M$ y consideremos una base de campos como la del Lema 1. Vamos a desarrollar el término $\operatorname{div}(\nabla_X X)$ evaluado en p_0 empleando la linealidad de g en la primera componente y una simple manipulación sobre la definición del tensor de Riemann,

$$\nabla_{E_i} \nabla_X X = R(E_i, X)X + \nabla_X \nabla_{E_i} X + \nabla_{[E_i, X]} X,$$

con lo que llegamos a

$$\operatorname{div}(\nabla_X X)_{p_0} = \underbrace{\sum_{i=1}^N \epsilon_i g(R(E_i, X)X, E_i)}_{a)}_{p_0} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \epsilon_i g(\nabla_X \nabla_{E_i} X, E_i)}_{b)}_{p_0} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \epsilon_i g(\nabla_{[E_i, X]} X, E_i)}_{c)}_{p_0}.$$

Estudiemos ahora los tres sumandos:

- a) El primer término es, por definición, $\operatorname{Ric}(X, X)_{p_0}$.
- b) Por la regla de Leibniz, tenemos que

$$X(\operatorname{div}(X)) = \sum_{i=1}^n \epsilon_i X \left(g(\nabla_{E_i} X, E_i) \right) = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \left(g(\nabla_X \nabla_{E_i} X, E_i) + g(\nabla_{E_i} X, \nabla_X E_i) \right)$$

Notemos que, por elección de la base, $(\nabla_V E_i)_{p_0} = 0$ para todo $V \in T_{p_0} M$, y en particular, $(\nabla_X E_i)_{p_0} = 0$. Luego

$$\begin{aligned} X_{p_0}(\operatorname{div}(X))_{p_0} &= \sum_{i=1}^n \epsilon_i \left(g(\nabla_X \nabla_{E_i} X, E_i) + g(\nabla_{E_i} X, \nabla_X E_i) \right)_{p_0} \\ &= \sum_{i=1}^n \epsilon_i \left(g(\nabla_X \nabla_{E_i} X, E_i) + g(\nabla_{E_i} X, 0) \right)_{p_0} \\ &= \sum_{i=1}^n \epsilon_i g(\nabla_X \nabla_{E_i} X, E_i)_{p_0}, \end{aligned}$$

con lo que hemos demostrado que el segundo sumando vale $X_{p_0}(\operatorname{div}(X))_{p_0}$.

- c) Por último, como $(\nabla_V E_i)_{p_0} = 0$ para todo $V \in T_{p_0} M$, si tomamos el corchete de Lie y evaluamos en p_0 ,

$$[E_i, X] = \nabla_{E_i} X - \nabla_X E_i \implies [E_i, X]_{p_0} = (\nabla_{E_i} X)_{p_0}.$$

Luego el tercer sumando podemos escribirlo como

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \epsilon_i g(\nabla_{[E_i, X]} X, E_i)_{p_0} &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i g(\nabla_{\nabla_{E_i} X} X, E_i)_{p_0} \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i g(\nabla_{-A_X E_i} X, E_i)_{p_0} \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i g(-\nabla_{A_X E_i} X, E_i)_{p_0} = \sum_{i=1}^N \epsilon_i g(A_X^2(E_i), E_i)_{p_0} = \operatorname{tr}(A_X^2)_{p_0}. \end{aligned}$$

Juntando todo, tenemos que

$$\operatorname{div}(\nabla_X X)_{p_0} = \operatorname{Ric}(X, X)_{p_0} + X_{p_0}(\operatorname{div}(X))_{p_0} + \operatorname{tr}(A_X^2)_{p_0}.$$

Reordenando términos, y gracias a que la anterior identidad es cierta para cualquier $p_0 \in M$,

$$X(\operatorname{div}(X)) = -\operatorname{Ric}(X, X) + \operatorname{div}(\nabla_X X) - \operatorname{tr}(A_X^2).$$

□

La identidad que acabamos de demostrar es cierta para todo campo vectorial $X \in \mathfrak{X}(M)$ de una variedad semi-riemanniana. Sin embargo, nos interesa emplearla en el contexto de la relatividad general: cuando trabajamos sobre un *espacio-tiempo*. Concretamente, cuando somos un observador.

2.2. La ecuación de Raychaudhuri

Consideremos a partir de ahora un espacio-tiempo (M, g, τ) (luego g es lorentziana, $s = 1$). Sea $Q \in \mathfrak{X}(M)$ un *marco de referencia*, o lo que es lo mismo, $g(Q, Q) = -1$ (es temporal evaluado en todo evento del espacio-tiempo) y toda *línea de mundo* $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ que es curva integral de Q , esto es, $\gamma'(u) = Q_{\gamma(u)} \equiv Q_u$, es un observador (tiene masa $m = 1$). Entonces la expresión (4) escrita en términos de cantidades relativas de los observadores γ de Q se llama la *ecuación de Raychaudhuri* [Ro1].

A partir de ahora cuando sea necesario, para simplificar la notación, identificamos cada evento del observador γ con su instante propio, esto es, $\gamma(u) \equiv u$. Notemos que para todo $u \in I$, podemos hacer la siguiente descomposición ortogonal:

$$T_u M = \operatorname{span}\{Q_u\} \oplus R_u,$$

donde $R_u = \{V \in T_u M : g(V, Q)_u = 0\}$ denota el *espacio de reposo* asociado al observador γ en el instante u . Definimos $(\cdot)^R$ como la proyección sobre R_u , esto es, como

$$W^R = W + g(W, Q)_u Q_u, \quad W \in T_u M.$$

Bajo estas hipótesis, el operador A_Q , definido como en (2), induce de forma natural otro operador

$$A'_Q : R_u \longrightarrow R_u, \quad V \longmapsto A'_Q(V) = (A_Q(V))^R, \quad (5)$$

que cumple

$$\operatorname{tr}(A_Q) = \operatorname{tr}(A'_Q) \quad \text{y} \quad \operatorname{tr}(A_Q^2) = \operatorname{tr}(A'^2_Q). \quad (6)$$

En efecto,

$$A'_Q(V) = A_Q(V) + g(A_Q(V), Q)_u Q_u,$$

es bien definido, ya que su imagen está contenida en R_u . Además, si $A_Q(R_u) \subset R_u$, entonces $g(A_Q(V), Q)_u = 0$, y se tiene que $A'_Q = A_Q|_{R_u}$.

Si completamos una base ortonormal $(V_0 = Q_u, V_1, \dots, V_{n-1})$ para $T_u M$, notemos que $R_u = \text{span}\{V_1, \dots, V_{n-1}\}$, y que

$$g(V_i, V_j) = \epsilon_i \delta_{ij}, \quad \forall i, j = 0, 1, \dots, n-1,$$

donde $\epsilon_0 = -1$ y $\epsilon_i = +1$ para $i > 0$. Entonces es claro que

$$g(A'_Q(V_i), V_i) = g(A_Q(V_i), V_i), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

puesto que $V_i \in Q_u^\perp = R_u$. Luego es sencillo comprobar que

$$\text{tr}(A_Q) = \sum_{i=0}^{n-1} \epsilon_i g(A_Q(E_i), E_i) = 0 + \sum_{i=1}^{n-1} g(A'_Q(E_i), E_i) = \text{tr}(A'_Q).$$

De la misma manera, se tiene que

$$\text{tr}(A_Q^2) = \sum_{i=0}^{n-1} \epsilon_i g(A_Q^2(V_i), V_i) = 0 + \sum_{i=1}^{n-1} g(A_Q^2(V_i), V_i) = \text{tr}(A_Q^2).$$

En ambos casos, el término correspondiente a $i = 0$, $g(\nabla_{V_0} Q, V_0)_u = g(\nabla_Q Q, Q)_u$, es cero porque¹

$$g(\nabla_Q Q, Q)_u = \frac{1}{2} Q(g(Q, Q)_u) = \frac{1}{2} Q_u(-1) = 0, \quad \implies \quad (\nabla_Q Q)_u \in R_u. \quad (7)$$

donde en el último paso hemos empleado que la derivación de una función constante es cero.

En consecuencia, ambas trazas, la de A_Q y la de A_Q^2 , pueden reemplazarse por las de su proyección sobre el espacio de reposo, lo que permite reescribir la ecuación (4) en términos de cantidades medibles por los observadores del marco de referencia Q , justo como afirmábamos.

2.3. La percepción de la contracción (expansión) del universo

Con los resultados previos podemos describir matemáticamente la percepción individual de un observador de la deformación del espacio-tiempo [Ro1]. Si tomamos un observador γ en el marco de referencia Q , $\gamma : I \rightarrow M$ es una curva integral de Q , entonces $\gamma'(u) = Q_{\gamma(u)}$ y

$$\gamma'(u_0) f = \left. \frac{d}{du} \right|_{u=u_0} (f \circ \gamma)(u), \quad f \in C^\infty(\gamma(u_0)).$$

¹En general en cualquier variedad semi-riemanniana, si X es un campo de vectores,

$$X(g(X, X)) = (\nabla_X g)(X, X) + 2g(\nabla_X X, X) \implies g(\nabla_X X, X) = \frac{1}{2} X(g(X, X)),$$

puesto que ∇ es la conexión de Levi-Civita (es compatible con la métrica), y por tanto el primer sumando es cero.

En particular, tenemos

$$Q_{\gamma(u_0)}(\operatorname{div}(Q)) = \left. \frac{d}{du} \right|_{u=u_0} (\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u). \quad (8)$$

Consideremos un sistema de coordenadas $(U; x^1, \dots, x^n)$. Supongamos sin pérdida de generalidad un $X \in \mathfrak{X}(U)$ completo [SF, Chap. 5], con flujo $\{\phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$, y sea $K \subset U$ un subconjunto compacto con volumen finito y positivo. Definimos

$$V(t) := \operatorname{Vol} \phi_t(K) = \int_{\phi_t(K)} dV_g, \quad dV_g = \sqrt{|\det(g_{ij})|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n,$$

donde $dV_g = \sqrt{|\det(g_{ij})|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ es el elemento de volumen orientado para (M, g, τ) .

Como ϕ_t es un difeomorfismo, podemos efectuar el cambio de variable $q = \phi_t(p)$, con $p \in K$, $q \in \phi_t(K)$. Esto nos permite reescribir la integral como

$$V(t) = \int_K \phi_t^*(dV_g).$$

Al derivar en $t = 0$,

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=0} = \int_K \left. \frac{d}{dt} \phi_t^*(dV_g) \right|_{t=0} = \int_K \mathcal{L}_X(dV_g),$$

donde \mathcal{L}_X es la derivada de Lie. Ahora bien, la derivada de Lie del elemento de volumen cumple la identidad [SF, Chap. 9]

$$\mathcal{L}_X(dV_g) = \operatorname{div}(X) dV_g,$$

que implica por tanto

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{t=0} = \int_K \operatorname{div}(X) dV_g. \quad (9)$$

De la ecuación (9) se deduce que el signo de la divergencia determina la monotonía de la función asociada al volumen. Efectivamente, si $\operatorname{div}(X) > 0$ (resp. $\operatorname{div}(X) < 0$) en todo K , entonces existe un $\varepsilon > 0$ tal que para $t \in (0, \varepsilon)$ se tiene $V(t) > V(0)$ (resp. $V(t) < V(0)$), o lo que es lo mismo, el volumen crece (resp. decrece).

Regresando a la identidad (8), vamos a estudiar a través de la divergencia de Q y de la ecuación de Raychaudhuri la descripción matemática de la deformación (concretamente, la expansión o contracción) del espacio-tiempo para dos observadores: uno en *caída libre* y otro *acelerado* [Ro1].

Caso geodésico. Supongamos que el campo de observadores es geodésico, es decir, cumple $\nabla_Q Q = 0$. Entonces todo observador γ en a este marco de referencia está en caída libre:

$$\left. \begin{array}{l} \nabla_Q Q = 0, \\ \gamma'(u) = Q_{\gamma(u)}, \end{array} \right\} \implies \frac{D\gamma'}{du} = \nabla_{\gamma'(u)} \gamma'(u) = \nabla_{Q_{\gamma(u)}} \gamma'(u) = \nabla_{Q_{\gamma(u)}} Q_{\gamma(u)} = 0. \quad (10)$$

También asumamos que (M, g, τ) es un espacio-tiempo que cumple la *condición de convergencia temporal* (CCT), esto es, que la gravedad es atractiva en promedio [Ro1]. Matemáticamente, equivale a que

$$\text{Ric}(V, V) \geq 0, \text{ para todo } V \in T_p M \text{ temporal, en cualquier } p \in M.$$

Entonces, teniendo en cuenta que Q es geodésico y la CCT, la ecuación (4) se transforma en

$$Q(\text{div}(Q)) = -\text{Ric}(Q, Q) - \text{tr}(A_Q'^2), \quad (11)$$

donde hemos usado la igualdad de trazas de (6). Sabemos que el término del tensor de Ricci es no negativo, por la CCT, pero el otro sumando no tiene por qué satisfacer, en general, que $\text{tr}(A_Q'^2) \geq 0$.

Supongamos adicionalmente que A_Q' es autoadjunto con respecto de $g|_{R_u}$. Entonces el operador A_Q' es diagonalizable y todos sus autovalores son reales, esto es, existe una base ortonormal $\{W_1, \dots, W_{n-1}\} \subset R_u$ de autovectores de A_Q' tal que

$$A_Q'(W_i) = \lambda_i W_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

en la cual $A_Q' \equiv \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})$ y por tanto, $A_Q'^2 \equiv \text{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_{n-1}^2)$, lo que implica

$$\text{tr}(A_Q'^2) = \lambda_1^2 + \dots + \lambda_{n-1}^2 \geq 0. \quad (12)$$

Adicionalmente, si tomamos $v = (1, \dots, 1)$ y $w = (\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})$ como vectores de \mathbb{R}^{n-1} , por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos

$$\langle v, w \rangle^2 \leq \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle \implies (\text{tr}(A_Q'))^2 \leq (n-1) \text{tr}(A_Q'^2). \quad (13)$$

Si regresamos a la identidad (11), teniendo en cuenta (12) y la CCT, obtenemos

$$Q(\text{div}(Q)) = \underbrace{-\text{Ric}(Q, Q)}_{\geq 0 \text{ (CCT)}} - \underbrace{\text{tr}(A_Q'^2)}_{\geq 0} \leq -\text{tr}(A_Q'^2) \implies Q(\text{div}(Q)) \leq -\text{tr}(A_Q'^2). \quad (14)$$

Por otro lado, si regresamos a la ecuación (8), tenemos

$$\frac{d}{du}(\text{div}(Q) \circ \gamma)(u) = Q_{\gamma(u)}(\text{div}(Q)) \leq -\left(\text{tr}(A_Q'^2)\right)_{\gamma(u)},$$

donde hemos aplicado la desigualdad (14). O lo que es lo mismo, hemos probado que

$$\frac{d}{du}(\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u) \leq \operatorname{tr}(A'_Q)^2 \circ \gamma(u). \quad (15)$$

Juntando las desigualdades (13) y (15) llegamos finalmente a un resultado muy interesante:

$$\frac{d}{du}(\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u) \leq -\frac{1}{3}(\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)^2(u), \quad (16)$$

donde hemos usado que $(\operatorname{tr}(A'_Q))^2 = (\operatorname{div}(Q))^2$. Notemos que la inecuación (16) implica que $\operatorname{div}(Q) \circ \gamma$ es decreciente, o lo que es lo mismo, la divergencia a lo largo de la línea de mundo del observador γ decrece conforme avanza su tiempo propio u .

Podemos dar una bonita interpretación física a este hecho. La monotonía de la divergencia se traduce en que si un observador γ en el marco de referencia Q percibe para un instante $u_0 \in I$ que el universo se contrae, esto es, que

$$(\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u) = (\operatorname{div}(Q))_{\gamma(u)} < 0,$$

entonces seguirá contrayéndose para todo $u > u_0$.

Caso acelerado. Para el caso no geodésico, no es válido el anterior desarrollo. Sin embargo, podemos dar una descripción matemática de la percepción de la deformación del espacio-tiempo para un observador acelerado sin necesidad de imponer $\nabla_Q Q \neq 0$, la CCT, ni la hipótesis de autoadjunción.

Dado $Y \in \mathfrak{X}(\gamma)$ un *campo de observables* para γ , esto es, tal que $Y_u \in R_u$ para todo tiempo propio $u \in I$, la siguiente proposición establece una relación entre la 3-velocidad de Y relativa al observador γ y A'_Q , operador que definimos en (5). Recordemos que la derivada covariante Fermi–Walker [Ro1; Ro2], que denotamos por \hat{D}/du , es fruto de construir una conexión privada para γ que nos da una isometría entre los espacios en reposo R_u .

Proposición 2. *Para cualquier tiempo propio $u \in I$ de un observador $\gamma: I \rightarrow M$, en a un marco de referencia $Q \in \mathfrak{X}(M)$, se cumple*

$$\frac{\hat{D}Y}{du}(u) = -A'_Q(Y_u),$$

donde $Y_u = \tilde{Y}_u^R$ es la proyección ortogonal de $\tilde{Y} \in \mathfrak{X}(\gamma)$ sobre los espacios de reposo del observador γ , donde \tilde{Y} es Lie-paralelo con respecto a Q (i.e. $[Q, \tilde{Y}] = 0$ sobre γ para cualquier extensión local W de \tilde{Y}).

Demostración. Por linealidad de la derivada covariante,

$$\tilde{Y}_u = \tilde{Y}_u^R + \tilde{Y}_u^T = Y_u + \tilde{Y}_u^T \implies (\nabla_Q \tilde{Y})_u = (\nabla_Q Y)_u + (\nabla_Q \tilde{Y}^T)_u.$$

Pero como $Y_u^T = g(\tilde{Y}, Q)_u Q_u$, entonces

$$(\nabla_Q \tilde{Y}^T)_u = \left[Q_u(g(\tilde{Y}, Q)_u) \right] Q_u + g(\tilde{Y}, Q)_u (\nabla_Q Q)_u,$$

esto es, $(\nabla_Q \tilde{Y}^T)_u \in \text{span}\{Q_u\}$, y por tanto al proyectar desaparece, obteniendo

$$(\nabla_Q \tilde{Y})_u^R = (\nabla_Q Y)_u. \quad (17)$$

Por otro lado, como \tilde{Y} es Lie-paralelo con respecto a Q , entonces

$$0 = \mathcal{L}_Q \tilde{Y} = [Q, \tilde{Y}] = \nabla_Q \tilde{Y} - \nabla_{\tilde{Y}} Q \implies \nabla_Q \tilde{Y} = \nabla_{\tilde{Y}} Q.$$

Proyectando sobre el espacio de reposo R_u en la anterior relación de conmutación y usando la \mathbb{R} -linealidad en primera variable de la conexión,

$$\begin{aligned} (\nabla_Q \tilde{Y})_u^R &= (\nabla_{\tilde{Y}} Q)_u^R \\ &= (\nabla_{Y+g(\tilde{Y}, Q)Q} Q)_u^R \\ &= \left(\nabla_Y Q + Q(g(\tilde{Y}, Q))Q + g(\tilde{Y}, Q) \nabla_Q Q \right)_u^R = (\nabla_Y Q)_u^R. \end{aligned}$$

En la última igualdad, de forma análoga a como hicimos en (17), los dos últimos términos son proporcionales a Q_u , así que se anulan al proyectar. Entonces es sencillo comprobar que

$$(\nabla_Q Y)_u = (\nabla_Q \tilde{Y})_u^R = (\nabla_Y Q)_u^R = (-A_Q(Y_u))^R = -A'_Q(Y_u).$$

donde hemos usado la identidad (17) y que $A'_Q(R_u) \subset R_u$.

Aplicando la igualdad anterior, como γ es curva integral de Q , entonces

$$\frac{DY}{du}(u) = \nabla_{\gamma'(u)} Y(u) = \nabla_{Q_u} Y(u) = (\nabla_Q Y)_u = -A'_Q(Y_u).$$

Por tanto, puesto que $Y_u \in R_u$, entonces su derivada covariante Fermi–Walker cumple coincidir con la proyección de la derivada covariante usual sobre el espacio de reposo [Ro1; Ro2], con lo que

$$\frac{\hat{D}Y}{du}(u) = \left(\frac{DY}{du}(u) \right)^R = (-A'_Q(Y_u))^R = -A'_Q(Y_u),$$

donde el último paso es cierto puesto que $A'_Q(Y_u) \in R_u$. \square

La proposición anterior nos permite dotar de significado físico a la traza del operador A'_Q . Para cada instante propio u , $A'_Q(u)$ codifica en su traza información sobre la deformación infinitesimal del espacio de reposo R_u del observador γ en

el marco de referencia Q , concretamente la relativa a la expansión (o contracción). Efectivamente, notemos que

$$-\frac{1}{3} \operatorname{tr}(A'_Q) = \frac{1}{3} \operatorname{div}(Q) \quad (18)$$

se puede interpretar como el *promedio de las velocidades relativas escalares* (o 3-velocidades) de separación o acercamiento entre observadores infinitesimalmente próximos de Q [Ro1; Ro2]. En otras palabras, la ecuación (18) nos dice que si $\operatorname{div}(Q) > 0$, en promedio, los observadores de Q se alejan, mientras que $\operatorname{div}(Q) < 0$ indica que se aproximan Q . Físicamente:

«El signo positivo o negativo de la divergencia expresa respectivamente la expansión o contracción del universo, para los observadores de Q .»

2.4. Un modelo relativista sencillo como objeto de estudio

Como siguiente paso, dotemos a nuestro espacio-tiempo (M, g, τ) de la estructura de *modelo relativista*, esto es, de un *modelo de materia* \mathcal{M} y de un *campo electromagnético* F . Por tanto, estamos en dimensión $n = 4$.

Supongamos que (M, \mathcal{M}, F) obedece la *ecuación de Einstein*,

$$G = T + E. \quad (19)$$

- El miembro izquierdo es el *tensor de Einstein*, que describe la geometría del universo, y viene dado por

$$G = \operatorname{Ric} - \frac{1}{2} Sg, \quad (20)$$

donde S es la curvatura escalar de g .

- El miembro derecho describe la física del universo (materia y radiación) mediante T y E , los tensores de *estrés-energía* de los modelos de masa \mathcal{M} y de radiación electromagnética F .

Asumamos que \mathcal{M} es un *polvo*, es decir, que la masa de este universo está representada únicamente por un *campo de partículas* $P \in \mathfrak{X}(M)$, de masa $m > 0$ y *densidad de materia* positiva $\eta \in C^\infty(M)$, es decir, una función $\eta(p) > 0 \forall p \in M$. Entonces su tensor de estrés-energía es

$$T = \eta P^b \otimes P^b, \quad (21)$$

donde $(\cdot)^b$ denota el isomorfismo *bemol* que nos da la 1-forma equivalente de P .

Simplifiquemos el modelo todavía más suponiendo que en este universo no existe radiación electromagnética, o en términos matemáticos, que

$$F = 0. \quad (22)$$

Con las restricciones (21) y (22), la ecuación de Einstein, dada por (19) y (20), resulta

$$\text{Ric} - \frac{1}{2}Sg = \rho Q^b \otimes Q^b, \quad (23)$$

donde $Q := \frac{1}{m}P$ es un campo de observadores. En efecto, $g(Q, Q) = \frac{1}{m^2}g(P, P) = -1$. A la función $\rho(p) = m^2\eta(p) > 0$ la denominamos *densidad de energía*. A partir de esta ecuación vamos a demostrar tres propiedades del universo que hemos definido, que enunciaremos a continuación en forma de dos lemas [Ro2], que como veremos, son clave en la posterior demostración del teorema de Raychaudhuri.

Lema 2. *En las condiciones de la ecuación de Einstein (23), $S = \rho$. En otras palabras, la curvatura escalar obedece a la densidad de energía, y viceversa.*

Demostración. Calculamos la traza con respecto a g a los dos miembros de la ecuación (23).

Comenzamos por el lado derecho de la igualdad. Sea $\{E_1, \dots, E_n\}$ una base ortonormal de campos. Entonces

$$\begin{aligned} \text{tr}_g(\rho Q^b \otimes Q^b) &= \rho \text{tr}_g(Q^b \otimes Q^b) \\ &= \rho \sum_{i,j=1}^n \epsilon_i \delta_{ij} (Q^b \otimes Q^b)(E_i, E_j) \\ &= \rho \sum_{i=1}^n \epsilon_i (Q^b \otimes Q^b)(E_i, E_i) \\ &= \rho \sum_{i=1}^n \epsilon_i Q^b(E_i) Q^b(E_i) \\ &= \rho \sum_{i=1}^n \epsilon_i g(Q, E_i) g(Q, E_i) = \rho g(Q, Q) = -\rho. \end{aligned}$$

Tomando la traza con respecto a g ahora en el término izquierdo, tenemos

$$\text{tr}_g(\text{Ric}) - \frac{1}{2} \text{tr}_g(Sg) = S - \frac{1}{2}Sn = \left(1 - \frac{n}{2}\right)S \Big|_{n=4} = -S = -\rho \implies S = \rho.$$

En la primera igualdad, la curvatura escalar, por definición, es la traza con respecto de g del tensor de Ricci;² y la traza de la métrica es sencillo comprobar que coincide con la dimensión de la variedad, en este caso, $n = 4$. \square

Es importante recordar que el tensor de Einstein cumple que

$$\text{div}(\widehat{G}) = 0, \quad \text{donde} \quad \widehat{G}(X, Y) := G(X, Y^\sharp), \quad X, Y \in \mathfrak{X}(M),$$

²Notemos que hemos probado el conocido resultado de que $\text{tr}_g(G) = -\text{tr}_g(\text{Ric})$, esto es, que el tensor de Einstein contiene la misma información física que el tensor de Ricci.

y $(\cdot)^\sharp$ denota el isomorfismo *sostenido* [SF, Chap. 7, Appx 1]. La conservación de G implica, a través de la ecuación de Einstein (19), la conservación del tensor energía-momento, esto es, $\text{div}(\hat{T} + \hat{E}) = 0$. Por tanto,

$$\text{div}(\rho Q \otimes Q) = 0. \quad (24)$$

Veamos cómo la anterior ecuación tiene importantes implicaciones físicas sobre nuestro modelo relativista.

Lema 3. *En las condiciones de la ecuación de Einstein (23), la conservación del tensor energía-momento (24) implica*

- 1) $Q(\rho) + \rho \text{div}(Q) = 0$,
- 2) $\nabla_Q Q = 0$ (Q es geodésico).

Demostración. La ecuación de conservación (24) implica que³

$$\text{div}(\rho Q \otimes Q) = \text{div}(\rho Q)Q + \rho \nabla_Q Q = 0.$$

Por tanto, como el primer sumando es colineal con Q y puesto que $\nabla_Q Q \in Q^\perp$, como vimos en (7), entonces

$$\text{div}(\rho Q) = 0, \quad \rho = 0,$$

por independencia $C^\infty(M)$ -lineal. Pero la segunda anulación es contradictoria porque $\rho > 0$ por hipótesis, luego necesariamente

$$\text{div}(\rho Q) = 0, \quad \nabla_Q Q = 0,$$

La afirmación 2) se sigue de forma inmediata. La afirmación 1) se prueba expandiendo el primer sumando

$$0 = \text{div}(\rho Q) = Q(\rho) + \rho \text{div}(Q),$$

consecuencia de la regla de Leibniz para la divergencia [ON, Chap. 3. Ex. 9]. \square

La segunda afirmación del lema, $\nabla_Q Q = 0$, ya fue analizada en la deducción (10) del caso geodésico y establece que todos los observadores asociados al campo Q están en caída libre, moviéndose a lo largo de geodésicas del espacio-tiempo.

³Empleando la conocida identidad de cálculo tensorial

$$\text{div}(f X \otimes X) = \text{div}(f X)X + f \nabla_X X, \quad f \in C^\infty(M), \quad X, Y \in \mathfrak{X}(M)$$

cuya demostración, aunque sencilla empleando las componentes, queda fuera del enfoque adoptado en este trabajo

Por otro lado, la primera afirmación,

$$Q(\rho) + \rho \operatorname{div}(Q) = 0, \quad (25)$$

posee un significado físico profundo que merece especial atención. Esta ecuación puede interpretarse como una *ley de conservación de energía relativista* [Ro2], donde:

- El sumando $Q(\rho)$, la derivada direccional de ρ a lo largo de Q , representa la variación de la densidad de energía medida por un observador γ en Q .
- El término $\rho \operatorname{div}(Q)$ cuantifica cómo la expansión o contracción del flujo cósmico afecta a la densidad de energía.

Matemáticamente, la relación (25) es análoga a la *ecuación de continuidad*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0,$$

de la mecánica de fluidos [CM], donde el campo Q juega el papel del campo de velocidades v . De forma similar a cómo la anterior ecuación manifiesta la conservación de la masa,⁴ físicamente, la identidad (25) expresa que en el modelo de universo que planteamos:

«La densidad de energía medida por los observadores en Q varía exactamente para compensar la expansión o contracción del universo, asegurando la conservación local de la energía.»

Es decir, (25) gobierna cómo la energía se redistribuye dinámicamente en respuesta a la expansión o contracción cósmica, revelando el profundo vínculo entre la curvatura del universo y la evolución de su contenido material, como ya anticipaba Einstein (19). Cerramos así con este importante resultado todos los preliminares necesarios para iniciar la prueba del teorema de Raychaudhuri.

§ 3. Demostración del teorema de Raychaudhuri

Tras la presentación, demostración e interpretación física de los anteriores resultados, estamos listos para probar el teorema de Raychaudhuri sin grandes dificultades. Para ello, a continuación reintroducimos su enunciado de forma más distendida. Como ya hemos desarrollado las hipótesis geométricas y físicas del modelo relativista que lo sustenta, esta segunda lectura será ahora mucho más informativa y accesible que la inicial.

⁴Si bien en ambos marcos teóricos existen leyes de conservación, y sus leyes pueden escribirse de forma covariante, no debemos perder de vista que uno trabaja en un marco relativista lorentziano y otro, galileano.

Teorema 1 (Raychaudhuri, 1955). *Sea (M, g, τ) un espacio-tiempo que contiene un modelo de polvo $\mathcal{M} = \{(m > 0, \epsilon, \eta > 0, P)\}$ y que carece de radiación electromagnética, y tal que está gobernado por la ecuación de Einstein (23).*

Asumamos que $Q := \frac{1}{m}P$ es un campo de observadores irrotacional (es decir, su operador A'_Q es autoadjunto). Si $\gamma : [0, a) \rightarrow M$, $a > 0$, es un observador en Q , y además $b := (\operatorname{div}(Q))_{\gamma(0)} < 0$, entonces

$$a \leq \frac{3}{|b|}. \quad (26)$$

Además, si se alcanza la igualdad, entonces se cumple

$$\lim_{u \rightarrow \frac{3}{|b|}} \rho(\gamma(u)) = \infty, \quad (27)$$

donde $\rho := \eta m^2$ es la densidad de energía que γ mide para \mathcal{M} .

Demostración. La ecuación (23), contraída con el campo Q , se escribe

$$\underbrace{\operatorname{Ric}(Q, Q) - \frac{1}{2}Sg(Q, Q)}_a = \underbrace{\rho(Q^b \otimes Q^b)}_b(Q, Q). \quad (28)$$

Desarrollamos los dos miembros:

- a) Aplicamos el Lema 2, i.e. $S = \rho$, y que Q es temporal unitario.
- b) Hacemos el siguiente desarrollo algebraico

$$\rho(Q^b \otimes Q^b)(Q, Q) = \rho Q^b(Q) Q^b(Q) = \rho g(Q, Q)^2 = \rho.$$

Por tanto, de la ecuación (28) es inmediato despejar y deducir que

$$\operatorname{Ric}(Q, Q) = \frac{1}{2}\rho. \quad (29)$$

Por otro lado, por el Lema 3, Q es geodésico, lo que se traduce en que la ecuación de Raychaudhuri, (4), para Q es

$$Q(\operatorname{div}(Q)) = -\operatorname{Ric}(Q, Q) - \operatorname{tr}(A_Q'^2), \quad (30)$$

donde además hemos sustituido el valor del tensor de Ricci obtenido en (29).

Como Q es irrotacional, dados $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\operatorname{rot} Q(Y, Z) = g(\nabla_Y Q, Z) - g(\nabla_Z Q, Y) = 0 \iff g(A_Q(Y), Z) = g(Y, A_Q(Z)),$$

luego A_Q es autoadjunto, y en consecuencia, A_Q' también lo es. Por tanto, empleando el mismo argumento empleado en la deducción (13), tenemos que

$$(\operatorname{div}(Q))^2 = (\operatorname{tr}(A_Q'))^2 \leq 3 \operatorname{tr}(A_Q'^2) \implies \frac{1}{3}(\operatorname{div}(Q))^2 \leq \operatorname{tr}(A_Q'^2).$$

Aplicamos la anterior desigualdad en (30) y reorganizamos términos, para obtener

$$Q(\operatorname{div}(Q)) \leq -\frac{1}{2}\rho - \frac{1}{3}(\operatorname{div}(Q))^2. \quad (31)$$

Definimos ahora

$$f(u) := (\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u), \quad h(u) := \rho(\gamma(u)) > 0, \quad 0 \leq u < a.$$

Entonces $b = f(0)$ y

$$f'(u) = \frac{d}{du}(\operatorname{div}(Q) \circ \gamma)(u) = \gamma'(u)(\operatorname{div}(Q)) = Q_{\gamma(u)}(\operatorname{div}(Q)).$$

- i) Por un lado, evaluando en $\gamma(u)$ con esta notación, la ecuación (31) se transforma en

$$f'(u) \leq -\frac{1}{2}h(u) - \frac{1}{3}(f(u))^2 \leq -\frac{1}{3}(f(u))^2,$$

pues $h(u) > 0$. O lo que es equivalente,

$$-\frac{f'(u)}{f(u)} \geq \frac{1}{3} \iff \frac{d}{du}(f(u)^{-1}) \geq 3.$$

Integrando a ambos lados de la desigualdad entre 0 y u ,

$$\int_0^u \frac{d}{d\tau}(f(\tau)^{-1}) d\tau = \frac{1}{f(u)} - \frac{1}{b} \geq \frac{1}{3}u.$$

Manipulando algebraicamente esta desigualdad llegamos a

$$f(u) \leq \frac{3b}{3 + ub}.$$

Podemos observar que el denominador se anula para $u_f := \frac{3}{-b} = \frac{3}{|b|}$ (notemos que $b < 0$), luego necesariamente $a \leq u_f$.

- ii) Por otro lado, la ley de conservación (25), en

$$h'(u) + h(u)f(u) = 0 \iff \frac{h'(u)}{h(u)} = -f(u) \iff \frac{d}{du} \log(h(u)) = -f(u).$$

De forma similar a antes, integrando ambos miembros entre 0 y u ,

$$\log(h(u)) - \log(h(0)) = -\int_0^u f(\tau) d\tau,$$

de donde

$$h(u) = h(0) \exp\left(-\int_0^u f(\tau) d\tau\right).$$

En el caso extremo en que $a = u_f$, la desigualdad anterior implica que $f(u) \rightarrow -\infty$ cuando $u \rightarrow a^-$, lo que provoca la divergencia del exponente, esto es,

$$\int_0^u f(\tau) d\tau \rightarrow -\infty, \quad u \rightarrow a^-,$$

y por tanto

$$\lim_{u \rightarrow a^-} h(u) = \infty \iff \lim_{u \rightarrow \frac{3}{|b|}} \rho(\gamma(u)) = \infty.$$

□

Una lectura física del teorema. El estudio previo a la demostración del teorema no solo es útil para facilitar su prueba, sino también para desentrañar su significado físico. Lo que nos revela el teorema de Raychaudhuri, en última instancia, es que en este modelo relativista de juguete, en el que se mide una contracción local del universo en $u = 0$, todo observador en caída libre γ en Q tiene vida finita, en términos de su tiempo propio. Es decir, tras un periodo finito $[0, a)$, el observador γ *desaparece* del universo, su línea de universo finaliza abruptamente en $u = \frac{3}{|b|}$, instante en el que mide (sufre terriblemente, más bien) una densidad de energía no acotada sobre sí mismo. En ese momento, γ ha alcanzado una *singularidad* espacio-temporal, en la que el tejido del espacio-tiempo se quiebra: ha dado a parar al interior de un agujero negro.

Desde una perspectiva heurística, dado que todo observador γ en Q experimenta una contracción progresiva hasta alcanzar una singularidad, la evolución conjunta del sistema sugiere que el volumen ocupado por el polvo tiende a cero en tiempo propio finito. En ese sentido, podemos interpretar el colapso del polvo como una manifestación física concreta del enfoque geométrico del teorema. No obstante, esta imagen intuitiva debe manejarse con cuidado, porque sus hipótesis no imponen que el colapso ocurra en una única localización espacial, sino que solo predice el fin de la evolución causal de cada observador. La coincidencia en un punto es una idealización compatible con ciertas simetrías, pero no garantizada en general.

§ 4. Conclusión

Más allá del teorema que lleva su nombre, el principal legado de AKR es la ecuación de Raychaudhuri, que ha demostrado ser una herramienta fundamental en la comprensión del colapso gravitatorio y la formación de singularidades.

Desde el punto de vista geométrico, el fenómeno de expansión o compresión local se codifica en la traza del operador A'_Q , como ya hemos analizado. Pero la ecuación completa de Raychaudhuri permite además distinguir entre tres mecanismos independientes: la expansión (o contracción), la *cizalla* (que favorece el colapso) y la *rotación* (que tiende a impedirlo) [KS; Sh], de forma que recuerda al

análisis de la deducción de la *ecuación de Navier-Stokes* [CM, Chap. 1]. En artículo nos hemos centrado exclusivamente en estudiar el componente expansivo, ya que es el causante directo de la aparición de la singularidad bajo las hipótesis del teorema de Raychaudhuri. Cabe señalar que hemos seguido un enfoque estrictamente *intrínseco*, evitando coordenadas y manteniéndonos dentro del lenguaje tensorial abstracto para una mejor apreciación de su geometría subyacente, si bien no es la forma más común de estudiar la ecuación de Raychaudhuri en la literatura clásica [Eh; KS].

Regresando por última vez al teorema, es importante enfatizar que el modelo que lo motiva es evidentemente idealizado y lejos de ser realista. Sin embargo, la principal virtud de la ecuación de Raychaudhuri, su generalidad geométrica, la volvió un argumento fundamental para los posteriores teoremas de singularidad de Penrose y Hawking [Pe; HP], que en los años 60 y 70 mostraron que el colapso gravitatorio no es una rareza matemática, sino una consecuencia inevitable de la relatividad general bajo supuestos físicos perfectamente razonables.

Personalmente, siempre me ha fascinado la relatividad general, desde mucho antes de estudiar la carrera de matemáticas, y este curso me ha permitido cumplir este sueño. Tal vez por eso puedo entender a Raychaudhuri, leyendo a Eddington y Einstein en solitario, mientras el mundo científico lo ignoraba [Sh], cuando intuyó que las ecuaciones de Einstein escondían en su geometría una verdad profunda y perturbadora: que la gravedad, llevada al extremo, destruye la propia estructura del espacio-tiempo. Su ecuación, derivada en un contexto modesto como es el teorema que hemos tratado, no solo anticipó la existencia de agujeros negros, sino que cambió para siempre nuestra concepción del universo.

Referencias

- [CM] Chorin, A. J. y Marsden, J. E. *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*. New York-Heidelberg: Springer-Verlag, 1984. Cap. 1, págs. 1-62. ISBN: 0-387-90406-9.
- [Eh] Ehlers, J. «A K Raychaudhuri and his equation». En: *Pramana – Journal of Physics* 69.1 (2007), págs. 7-14. DOI: 10.1007/s12043-007-0106-5. URL: <https://www.ias.ac.in/article/fulltext/pram/069/01/0007-0014>.
- [Ev1] Event Horizon Telescope Collaboration. «First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole». En: *The Astrophysical Journal Letters* 875.1 (2019), pág. L1. DOI: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019ApJ...875L...1E/abstract>.
- [Ev2] Event Horizon Telescope Collaboration. «First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way». En: *The Astrophysical Journal Letters* 930.2 (2022), pág. L12. DOI: 10.3847/2041-8213/ac6674. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022ApJ...930L...12E/abstract>.
- [HP] Hawking, Stephen W. y Penrose, Roger. «The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology». En: *Proceedings of the Royal Society of London A* 314.1519 (1970), págs. 529-548. DOI: 10.1098/rspa.1970.0021.

- [Ja] Janssen, B. *Gravitación y Geometría: Una Introducción Moderna a la Teoría de la Relatividad General*. Disponible en línea: <https://editorial.ugr.es/media/ugr/files/sample-139181.pdf>. Granada, España: Editorial Universidad de Granada, 2021. Cap. 12, págs. 229-247. ISBN: 9788433869135.
- [KS] Kar, S. y Sengupta, S. «The Raychaudhuri equations: A brief review». En: *Pramana – Journal of Physics* 69.1 (2007), págs. 7-14. DOI: 10.1007/s12043-007-0110-9. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-007-0110-9>.
- [Ku] Kundu, A. *Kolkata Connection with 2020 Physics Nobel Prize: The Role of A K Raychaudhuri*. Publicado en InScight, IISER Kolkata. 2024. URL: <https://scicomm.iiserkol.ac.in/articles/akr/>.
- [La] Laplace, P. S. «Extrait d'un ouvrage sur le système du monde». En: *Journal de l'École Polytechnique* 9 (1799). Reimpreso en *Oeuvres Complètes de Laplace*, Vol. 6, pp. 1–32, págs. 1-32. URL: <https://archive.org/details/oeuvresdelaplace06lapl/page/n7/mode/2up>.
- [Lu] Luminete, J. P. «Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk». En: *Astronomy and Astrophysics* 75 (1979), págs. 228-235. URL: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979A&A...75..228L/abstract>.
- [Ne] Newman, S. C. *Semi-Riemannian Geometry: The Mathematical Language of General Relativity*. Hoboken, NJ: Wiley, 2019. ISBN: 9781119517535. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119517566>.
- [Ol+] Oliver, J. et al. «Gravitational Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics, and in the Movie Interstellar». En: *Classical and Quantum Gravity* 32.6 (2015), pág. 065001. DOI: 10.1088/0264-9381/32/6/065001. URL: <https://arxiv.org/abs/1502.03808>.
- [ON] O'Neill, B. *Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity*. Vol. 103. Pure and Applied Mathematics. Disponible en línea: https://archive.org/details/mathematics_202103. San Diego, CA: Academic Press, 1983. ISBN: 9780125267403.
- [Pe] Penrose, Roger. «Gravitational Collapse and Space-Time Singularities». En: *Physical Review Letters* 14.3 (1965), págs. 57-59. DOI: 10.1103/PhysRevLett.14.57.
- [Ro1] Romero, A. *Apuntes de Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación*. Material docente, Departamento de Geometría y Topología, Universidad de Granada. Curso 2024-2025. Contacto: aromero@ugr.es. 2024.
- [Ro2] Romero, A. *Geometría de Lorentz: De Lenguaje a Herramienta Básica en Relatividad General*. Material de apoyo, Departamento de Geometría y Topología, Universidad de Granada. Disponible bajo solicitud al autor: aromero@ugr.es.
- [SF] Sánchez Caja, M. y Flores Dorado, J. L. *Introducción a la Geometría Diferencial de Variedades*. Disponible en línea: <https://gigda.ugr.es/sanchezm/data/uploads/IntroduccionGeometriaDiferencial.pdf>. Granada, España: Universidad de Granada, 2003. ISBN: 9783659027765.
- [Sh] Shanbag, S. (Director). (2005). *Amal Kumar Raychaudhuri*. Chrysalis Films. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=o4gW6ipc2ac>.